

UM POSTO, O TOURING CLUB E A NOVA SEDE: A PETROBRAS EM BRASÍLIA

Eduardo Pierrotti Rossetti

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo / Universidade de Brasília

rossetti.arq@gmail.com

RESUMO

A construção de Brasília e a transferência da Capital Federal do litoral para o interior enseja a questão do deslocamento por uma nova malha rodoviária. Para rearticular a centralidade da nova Capital, o Plano de Metas de Juscelino Kubistchek exigirá viadutos, barragens, milhares de metros cúbicos de areia, brita e asfalto para pavimentação desta modernização, incluindo infraestrutura complementar de postos de gasolina, motéis, restaurantes, etc. O automóvel poderia ser o fator de vivência, experimentação e mesmo descoberta deste admirável Brasil novo! Para milhares de automóveis circularem livremente pelas novas estradas é imprescindível haver redes de postos de gasolina. Assim, o combustível que alimenta estas viagens somente seria possível se a Petrobras estivesse consolidada e atuante, sinalizando que a empreitada de Brasília é irreversível. Portanto, interessa especular como um posto de combustível da Petrobrás na BR-040 (1959-60), a sede do Touring Club (1962-63) e a nova sede da Petrobrás (1961-63) podem ser articuladas como fatores da consolidação de Brasília, para além dos seus palácios e espaços cívicos. Enquanto as revistas, jornais e mídia impressa, rádio e televisão enaltecem a construção da arquitetura simbólica, miríades de outras obras foram arquitetadas para a plena consecução do Plano Piloto. Nesta perspectiva, outros profissionais tais como o arquiteto José Bina Fonyat Filho —que projetou o posto— e o arquiteto Hélio Uchôa —que projetou a sede da Petrobrás— comprovam que há muitos outros profissionais em atuação no canteiro de Brasília, para além de Oscar Niemeyer, que também desenhou o Touring Club. Assim, entre a campanha nacionalizante pelo petróleo, do espírito “*on the road*” da cultura norte-americana e do caráter exclusivo de clube para aficionados por automóveis, é possível ampliar a complexidade da questão rodoviarista que está no DNA do Plano Piloto, mas sobretudo refletir sobre o caráter estrutural da presença da Petrobrás em Brasília.

Palavras-chave: Brasília, Petrobras, Touring Club, Posto Guarapari

1. INTRODUÇÃO: DESLOCAMENTOS E TERRITÓRIOS

A construção de Brasília e a transferência da Capital Federal do litoral para o interior enseja a questão do deslocamento. A mudança do lugar da Capital implicava na radical alteração dos eixos de crescimento do país, demandando novos caminhos para chegar à nova cidade. Assim, o sistema de estradas existentes se confirmava insuficiente. Na condição de nova Capital, Brasília passa a ser um ponto de chegada, mas também um ponto de partida na nova lógica da malha rodoviária que será planejada para dar base a esta transformação do território nacional.

Os riscos da forma urbana, definidos pelo traçado da malha rodoviária, adquirem a real escala territorial e fortalece o caráter de integração nacional da cidade. Esta imagem evoca aquele famoso mapa com as distâncias retilíneas que irradiam de Brasília para todas as capitais, reificando nossa nova centralidade política: idealmente no âmago do país, no cerne do quadradinho do novo Distrito Federal.

Rasgar o território e abrir novas rodovias para rearticular a centralidade da nova Capital é a parte do Plano de Metas de Juscelino Kubistchek. Rasgar o território extrapola a metáfora bandeirante forjada e reifica as conquistas simbolizadas pela Rodovia Belém-Brasília, que literalmente transpôs florestas para efetuar seu traçado. Cumprir este plano exigirá investimentos em pontes, viadutos, barragens, milhares de metros cúbicos de areia, brita e asfalto para pavimentação de toda esta modernização. O planejamento de novas estradas e a ampliação da malha existente também vai demandar ainda uma infraestrutura complementar para viabilizar estes deslocamentos de carga, gente e esperança, proporcionando oportunidade para projetar e construir postos de gasolina, motéis, restaurantes, galpões, centros de abastecimento, etc.

Os deslocamentos para Brasília, enquanto a nova capital estava em construção, se desdobram para além das metáforas de integração nacional e demandaram a construção de novas estradas, transformando o potencial de conhecer todo o território nacional, a partir do momento em que são abertos novos caminhos e se estabelecem novas rotas por onde antes ninguém passava, ou tampouco parava. Este sistema rodoviário poderia promover toda sorte de novos deslocamentos e viagens. Como efeito colateral decorrente destas novas estradas, é importante ponderar sobre a definição de outros circuitos e novas rotas turísticas que poderiam ser exploradas pelos automóveis que agora rodariam por muito mais lugares do país. Retomando a metáfora do próprio Lucio Costa em seu Relatório para o Plano Piloto, o automóvel domesticado que passava a integrar a família poderia ser também o fator de experimentação e mesmo descoberta deste admirável Brasil novo!

Um dos fatos relacionados à Brasília e as novas articulações rodoviárias —e que também se revela como um dos mais eloquentes registros deste encanto com o automóvel— foi a Caravana da Integração Nacional. Esta caravana foi um evento composto por 287 expedicionários que distribuídos em 137 veículos —carros, caminhões e ônibus— percorreu e atravessou o território nacional a partir de 4 pontos que demarcavam limites extremos ao Norte, Sul, Leste e Oeste, até chegar ao cerne do território, em Brasília justamente no dia 02/fevereiro/1960. Hoje, em memória a este fato há um discreto marco na Esplanada dos Ministérios, situado em uma de suas vias transversais. Ou seja, a caravana reifica o automóvel e todos os demais veículos sobre

quatro rodas como o moderno fator de deslocamento pelo território. Simbolicamente, trata-se de mais um revés para o sistema ferroviário nacional, que em 1957 passou a ser controlado por uma empresa estatal, a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA, para unificar e planejar as operações ferroviárias.

2. BRASÍLIA: ARQUITETURAS

Nas abordagens sobre a construção e a consolidação de Brasília é recorrente tomar a arquitetura de caráter monumental para justificar a instalação da nova Capital. Assim, os palácios brancos —Alvorada, Planalto, Supremo e Congresso— são publicados e difundidos com muito maior ênfase até do que a Plataforma da Rodoviária, que aliás desempenha uma função crucial na definição da forma urbana.

Entretanto, neste processo de modernização do país em que o automóvel passa a ser um artefato fundamental na experiência de deslocamento pelo território, novas infraestruturas se tornam também inadiáveis. Ao mesmo tempo em que se planeja um país e se constrói Brasília como meta-síntese é preciso projetar lugares para abastecer e reparar veículos ou lugares para pernoitar ou hospedar-se se tornam igualmente importantes. Neste contexto de valorização do automóvel e consolidação da capital serão tão estratégicas a implantação do Posto Petrobras na BR-040 e o Brasília Palace Hotel ao lado do Palácio da Alvorada, quanto a *Escola Julia Kubistchek* na Candangolândia e os acampamentos de operários das firmas construtoras —*Rabello, Pederneiras, Ecisa*— que faziam os canteiros de Brasília funcionar como engrenagens incessantes e bem lubrificadas da máquina do Estado.

Para esses novos e milhares de automóveis, caminhões e demais veículos circularem livremente pelas novas estradas é imprescindível haver combustível, demandando a estratégica organização de redes de postos de abastecimento e serviços espalhadas por todo território. Ou seja, o combustível que alimenta estas viagens de carga, gente e esperança tinha que ser tão comum quanto a certeza de que a empreitada da nova capital era irreversível. Após a Segunda Guerra Mundial, a autonomia nacional na produção e exploração do petróleo assumiu novas perspectivas estratégicas e em 1953, foi fundada a Petrobras. Trata-se de uma empresa estatal para explorar o monopólio da extração, o refino e a comercialização de petróleo e seus derivados, tal como a gasolina, o óleo diesel, óleos lubrificantes até o gás liquefeito (GLP) atualmente. Nos anos 1950, o petróleo já era “nosso” e “nossa” nova capital deveria representar uma nova posse também.

Em 1957, enquanto o *Sputnik* era lançado pelos russos, também era lançado o segundo romance do escritor americano Jack Kerouac. “*On the road*” é considerado a obra-prima da literatura e também é um marco da chamada “*geração beat*” dos Estados Unidos, obtendo uma grande influência no *zeitgeist* dos jovens em um contexto de contracultura. Aqui, Brasília iniciava sua construção. Ao longo deste processo, as revistas especializadas em arquitetura, como a *Acrópole*, ou revistas de amplo alcance popular, como a *Manchete*, além dos jornais e mídia impressa, o rádio e a televisão enaltecem a construção do Eixo Monumental, da Praça dos Três Poderes, do Congresso, etc, miríades de outras obras precisaram ser encomendadas, projetadas e finalmente construídas para a plena consecução do Plano de Metas. É deste conjunto de obras que interessa como um posto de combustível da Petrobras na BR-040 (1959-60), a sede do Touring Club (1962-63) e a

nova sede da Petrobrás em Brasília (1961-63) podem ser articuladas como outros fatores da consolidação da cidade, para além dos seus palácios e espaços cívicos.

Assim, entre a campanha nacionalizante pelo petróleo, do espírito “*on the road*” da cultura norte-americana e do caráter exclusivo de clube para aficionados por automóveis, também é possível ampliar a complexidade da questão rodoviária que está no DNA do Plano Piloto. Por tudo isso é mais que oportuno refletir sobre o caráter estrutural da presença da Petrobrás em Brasília.

3. O POSTO, A SEDE DA PETROBRAS E O TOURING CLUB

Nesta perspectiva de muitos outros projetos de arquitetura que não figuram na escala monumental da cidade, também podemos localizar a trajetória de outros profissionais tais como o arquiteto José Bina Fonyat Filho — que projetou o posto— e o arquiteto Hélio Uchôa —que projetou a sede da Petrobrás. Ambos os arquitetos comprovam que há muitos outros profissionais em atuação no canteiro de Brasília, para além da presença dominante de Oscar Niemeyer que, por sua vez, foi quem desenhou o Touring Club.

O **Posto de serviços e abastecimento da Petrobras** foi projetado pelo arquiteto baiano José Bina Fonyat Filho (1918-77). Trata-se de um posto de combustíveis e serviços implantado junto a Estrada-Parque Indústria e Abastecimento – EPIA, que integra o sistema rodoviário da BR-040, portanto no meio do caminho de quem chega a Brasília dirigindo do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte ou se São Paulo. A estratégia projetual se organiza por um conjunto de 3 edifícios, cuja composição destaca uma grande cobertura circular em concreto armado, contrapondo-se a dois edifícios de caráter pavilhonar.

A estrutura circular de cobertura plana, construída em concreto armado com apoio central, dentro do qual está a caixa d’água. Paredes independentes e planas —revestidas de azulejo— são implantadas perpendicularmente a esta estrutura de concreto e ao apoio central de planta circular, para acomodar em 6 boxes as funções comuns do posto, como oficinas de reparos mecânicos, como lubrificação de motores, troca de pneus etc. A autonomia plástica das paredes desses espaços valoriza a estrutura em concreto, atingindo um resultado formal marcante que destaca sua presença na paisagem e qualifica um programa arquitetônico eminentemente utilitário.

Já os outros dois edifícios que abrigam um motel e um restaurante adquirem uma unidade plástica que é caracterizada pelo uso de uma laje trapezoidal, ora disposta na largura, ora disposta no comprimento de cada um desses dois edifícios. Ambos possuem um arranjo de ocupação do centro das projeções retangulares, deixando a circulação ao redor em um espaço avarandado. O destaque deste jogo formal se faz pelo contraste entre opacidade e transparência, ou seja, entre os elementos vazados que vedam a volumetria do motel, em contraponto com a caixilharia generosa que descortina a transparência as atividades do restaurante e da administração, para a paisagem da estrada e do cerrado em plena transformação.

A foto de Marcel Gautherot do conjunto arquitetônico do posto impressiona pela presença de uma nova arquitetura no meio do caminho entre a velha capital e a nova e moderna capital em plena construção. Assim, o posto de gasolina no meio do caminho é lugar estratégico nesta experiência de deslocamentos, atuando

como um prenúncio da arquitetura que será visitada e/ou conhecida desta nova capital. Sem pretender nenhuma monumentalidade, o posto se converteu em uma referência na estrada para Brasília e na paisagem do território em transformação do cerrado e do Centro-Oeste. Ou seja, antes de vislumbrar as colunas dos palácios, antes de ficar impactado com a força plástica das cúpulas do Congresso, antes de experimentar as novas dimensões das avenidas e dos espaços urbanos das superquadras ainda em plena construção, a aventura do viajante em seus deslocamentos para a nova capital passa pela experiência de ver este posto, parar, abastecer e daí seguir a viagem até chegar em Brasília.

A **Sede da Petrobras** foi projetada pelo arquiteto Hélio Lage Uchôa Cavalcanti (1913-1971). Formado no Rio de Janeiro e colaborador de Oscar Niemeyer na coautoria de importantes obras, tais como o conjunto arquitetônico do Parque do Ibirapuera e a fábrica Dunchen, Uchôa será responsável por erguer um dos primeiros edifícios de caráter representativo, mas não monumental da nova capital. A sede da Petrobras em Brasília está localizada na Quadra-1 do Setor de Autarquias Norte – SAUN, sendo um edifício marcante na paisagem urbana do Plano Piloto, desde os primeiros anos da capital. O arranjo formal corresponde a uma solução rotineira em edifícios representativos de Brasília: um volume prismático assentado sobre uma plataforma transversal. Esse esquema se repete também na sede dos Correios, no Hotel Nacional e na primeira sede do Banco do Brasil.

O edifício que já abrigou a sede do próprio Ministério das Minas e Energia se destaca por estar rodeado de edifícios de gabarito menor do que os seus 8 pavimentos-tipo. Para dar carga simbólica, Uchôa trabalha um bloco transversal que atravessa o térreo no centro da planta e libera dois espaços livres com pilotis, ao mesmo tempo em que destaca a solução de um diferenciado na cobertura recuando as vedações e definindo varandas. O pavimento-tipo se organiza de modo livro em uma planta de esquema trapezoidal espelhada (ou duplo trapezóide). As esquadrias originais evocavam as soluções usadas nos palácios de Brasília, com montantes metálicos que resolvem o fechamento de toda a superfície por meio de módulos alternados de janelas basculantes e planos fixos, com contrastes de transparência e opacidade nos seus vidros. O destaque formal da volumetria deste grande bloco são as empenas brancas, que possuem um tratamento plástico diferenciado, com uma grande superfície ondulada.

O **Touring Club do Brasil** foi mais uma das muitas obras projetadas pelo próprio Oscar Niemeyer nesta fase pioneira de Brasília. A sede do Touring Club em Brasília representa a consolidação simbólica do automóvel na nova capital, já que se trata de um clube de serviços automotivos para fomentar turismo, fundado nos anos 1920 e que entrou em decadência depois das crises do petróleo nos anos 1970 e 80. Esta entidade tinha filiais nos Estados e ainda possuía postos de combustível e serviços de manutenção, além de prestar serviços burocráticos de despachante para seus associados. O terreno destinado a esta sede está localizado num lugar privilegiado, justaposto à Plataforma Rodoviária, em posição simétrica ao terreno do Teatro Nacional. Por meio de acessos diretos, o edifício perfaz a transição para o Setor Cultural e Esplanada dos Ministérios.

Projetado e construído entre 1962 e 1963, o **Touring Club** se configura como um pavilhão de dois pavimentos, com estrutura de concreto armado aparente. Destaca-se a cobertura do pavilhão, que é definida por um perfil

sinuoso que remete diretamente aos esforços físicos que atuam em suas vigas, espaçadas de modo ritmado. Esta cobertura se configura como uma área de proteção e sombra para as varandas que circundam o edifício, abrindo-o totalmente para a paisagem urbana.

A modulação da estrutura do projeto reitera as qualidades do processo construtivo e define logicas para suas partes, incluindo o desenho das esquadrias até os arranjos das plantas. Esta modulação possibilita ainda configurar uma planta com *layout* flexível e adaptável aos diversos usos e funções que este edifício já abrigou ao longo de décadas, especialmente depois que deixou de ser sede de uma instituição que encerrou suas atividades. Recentemente, o edifício passou por um processo de intervenção para receber atividades vinculadas ao SESI, finalmente adquirindo usos culturais relevantes.

4. CIRCULAR, ABASTECER E USAR

Uma reflexão atual sobre Brasília implica em repensar sobre mobilidade urbana para muito além do automóvel. A necessidade de melhorias nos sistemas de transporte, a ampliação do caráter intermodal e a consolidação de redes são questões desta e de muitas outras cidades brasileiras de grande porte. do espírito “*on the road*” da cultura foi amplamente potencializado pelas ideias de caráter rodoviarista, quando os desenhos das vias de circulação passaram a ser preponderantes no desenho urbano.

A complexidade da questão rodoviarista que está no DNA do Plano Piloto pode ser contraposta e repensada com alternativas que incluem novas rotas de ônibus, sistemas de micro-ônibus, carros compartilhados, ampliação da frota de carros de aplicativo e táxis, além do potencial sistema de transporte utilizando o Lago Paranoá como fator de integração. A transformação simbólica do *status* do carro individual é um processo em curso. Para isso concorrem também os carros elétricos.

Mesmo assim, a frota de automóveis do Distrito Federal já superou o milhão de unidades. No Plano Piloto, o modelo de circulação com carro é reforçado pela ampla rede de postos de combustíveis, fazendo com que dentro dele esteja consolidada uma vasta rede de postos dentro da área tombada, sendo em sua maioria implantados junto das superquadras. Aliás, a evidência do processo de implantação de infraestrutura de abastecimento da capital pode também ser notada com a presença de bombas de gasolina desativadas, mas que ainda permanecem ocupando espaços públicos na via S2, ao lado da Esplanada dos Ministérios. Ou seja, há muita gasolina na área tombada do Plano Piloto.

Além disso, as qualidades estéticas da arquitetura daquele posto pioneiro implantada na beira da BR-0404 também se rebatem em diversos exemplares de postos de combustíveis da Petrobras que tem projetos arquitetônicos ainda não estudados. Trata-se de um testemunho do processo de construção desta Capital que ainda não foi trabalhado pela historiografia. destacam-se os postos Petrobrás da 305 Sul, 302 Norte, 106 Norte e o posto da 203 Norte, no Eixinho de baixo.

Hoje, do excepcional posto desenhado por Bina Fonyat resta apenas o cogumelo de concreto, já quase imperceptível como integrante da paisagem do entorno do Plano Piloto. Quando observado com atenção, a grande cobertura circular ainda pode causar impacto mais por informar que ali, em algum tempo passado,

havia outra situação espacial. Já a sede da Petrobras permanece no mesmo lugar e com o mesmo uso institucional. O edifício já foi incorporado ao skyline da cidade que muito se transformou nesses 65 anos.

O *Touring Club* reabilitou seu significado, valorizando sua inserção estratégica no jogo entre a escala monumental e a escala gregária do Plano Piloto, abrigando atividades sociais e uma programação cultural que anima a vida urbana da cidade. Paradoxalmente, o SESI Lab que foi ali instalado se beneficia muito do sistema de transportes de massa do Distrito Federal, tais como o metrô e os ônibus que chegam na Plataforma, resignificando o potencial do edifício, que depois de ter usos absolutamente despropositados —abrigando órgãos públicos, eventos de decoração, etc— finalmente encontrou sua vocação cultural. Por tudo isso é mais que oportuno refletir sobre o caráter estrutural da presença da Petrobrás em Brasília.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Rogério Pontes. (A)tectônica de Oscar Niemeyer. A Igrejinha da unidade de vizinhança e o Touring Club de Brasília. *Arquitextos*, São Paulo, ano 22, n. 263.03, Vitruvius, abr. 2022

<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/22.263/8451>

BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. As faces privadas e públicas das arquiteturas modernas de Salvador. In *Anais ENANPARQ-2014*.

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Circulate: when our movements shaped the city. Paris: Cité de l'architecture & du Patrimoine, 2012. Catálogo da exposição.

COSTA, Lucio. *Registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das artes, 1995.

PEIXOTO, Arêas. *A viagem como vocação: itinerários, parcerias e formas de conhecimento*. São Paulo: FAPESP/EDUSP, 2015.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. *Arquiteturas de Brasília*. Brasília: Instituto Terceiro Setor, 2012

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. *Rio-Brasília: havia um posto de gasolina no meio do caminho*. *Anais do 8º Seminário Docomomo Sul - Infraestrutura / Superestrutura, Cone Sul Global e I Seminário Docomomo Sul Projeto / organizado por Sergio M. Marques ... [et al.]*. – Porto Alegre: Marcavizual, 2025. p.251-254

SOLNIT, Rebecca. *A história do caminhar*. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

WESELY, Michael; KIM, Lina. *Arquivo Brasília*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

6. BIOGRAFIA

Eduardo Pierrotti Rossetti_ Arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília – FAU-UnB; professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-UnB. Pesquisas em história da arquitetura e projeto, com interesses na arquitetura e patrimônio do século XX. Autor de diversos artigos sobre Brasília, incluindo "*Plataforma da Rodoviária: a vida comum no cotidiano*

de Brasília” (Bienal de Arquitetura de Veneza/2021) e autor dos livros “Palácio Itamaraty: a arquitetura da diplomacia” (2017) e “Arquiteturas de Brasília” (2012).